

Artículo original

Liderazgo Estratégico en alcaldes: evidencia empírica del rol formativo Universitario en la Toma de Decisiones Públicas

Strategic Leadership in Mayors: Empirical Evidence of the University's Formative Role in Public Decision-Making

Ronald Condori-Crisóstomo^{1*}, Jhonatan Cárdenas-Areche², Oscar Llancari-Chocce³

¹ Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID [0009-0008-9348-9410](https://orcid.org/0009-0008-9348-9410); ronald.condori@unh.edu.pe

² Universidad Nacional del Centro del Perú; Perú; ORCID [0009-0000-0782-8247](https://orcid.org/0009-0000-0782-8247); 2025818018@unh.edu.pe

³ Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID [0009-0007-4101-0642](https://orcid.org/0009-0007-4101-0642); 2020431015@unh.edu.pe

* Correo electrónico del autor corresponsal: ronald.condori@unh.edu.pe

Recibido: 02/01/2026 / Aprobado: 10/02/2026

Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo analizar el nivel de liderazgo estratégico de los alcaldes distritales de la región Huancavelica y evaluar el efecto de la experiencia previa en dirigencia universitaria sobre dicho liderazgo, incorporando como variables de control la experiencia política y el nivel educativo. Se adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y de alcance explicativo-comparativo. La muestra fue censal e incluyó a 14 alcaldes en ejercicio durante el período 2024–2025. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario estructurado de 20 ítems en escala Likert, organizado en cuatro dimensiones: visión estratégica, toma de decisiones estratégicas, gestión del cambio y articulación política y social. Los resultados evidencian que el liderazgo estratégico global se sitúa en un nivel moderadamente alto, destacando las dimensiones de visión estratégica y toma de decisiones, asimismo, se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre alcaldes con y sin experiencia previa en dirigencia universitaria, con un tamaño del efecto elevado. El modelo de regresión lineal confirma que la dirigencia universitaria ejerce un efecto positivo y significativo sobre el liderazgo estratégico, incluso al controlar por experiencia política y nivel educativo, explicando el 44 % de la varianza del constructo. Estos hallazgos sugieren que las trayectorias formativas tempranas, particularmente en espacios universitarios de representación, constituyen un determinante relevante del liderazgo estratégico en la gestión municipal.

Palabras clave: Liderazgo, gestión pública, universidad, nivel educativo

Abstract

This study aimed to analyze the level of strategic leadership among district mayors in the Huancavelica region and evaluate the effect of prior experience in university leadership on said leadership, incorporating political experience and educational level as control variables. A quantitative approach was adopted, with a non-experimental, cross-sectional, and explanatory-comparative design. The sample was a census and included 14 mayors in office during the 2024–2025 term. Data collection was carried out using a structured questionnaire of 20 items on a Likert scale, organized into four dimensions: strategic vision, strategic decision-making, change management, and political and social articulation. The results show that overall strategic leadership is at a moderately high level, with the dimensions of strategic vision and decision-making standing out. Furthermore, statistically significant differences were identified between mayors with and without prior experience in university leadership, with a large effect size. The linear regression model confirms that university leadership has a positive and significant effect on strategic leadership, even when controlling for political experience and educational level, explaining 44% of the variance in the construct. These findings suggest that early educational trajectories, particularly in university representative spaces, constitute a relevant determinant of strategic leadership in municipal management.

Keywords: Leadership, public administration, university, educational level

1. Introducción

El liderazgo estratégico en los gobiernos locales (Arévalo, 2024; Colchón & Flores, 2025) se ha consolidado como un factor clave para comprender las diferencias en el desempeño institucional, la calidad de la gestión pública y la capacidad de respuesta del Estado frente a contextos territoriales crecientemente complejos y heterogéneos. En escenarios marcados por la descentralización administrativa, la escasez de recursos, la fragmentación política y la presión ciudadana por resultados inmediatos, el rol de los alcaldes (Velasquez & González, 1995; Jolly, 2005; Montecinos, 2014) trasciende la administración rutinaria y adquiere una dimensión estratégica vinculada a la definición de visiones de desarrollo, la toma de decisiones bajo incertidumbre y la articulación de actores políticos y sociales a nivel local.

Desde una perspectiva analítica, el liderazgo estratégico (López et al., 2020; Urrego, 2020; Bautista, 2024) se concibe como un constructo multidimensional que integra capacidades cognitivas, decisionales y relacionales orientadas a la conducción de organizaciones en entornos dinámicos. A diferencia de enfoques tradicionales centrados en estilos personales o rasgos individuales, la literatura contemporánea subraya que el liderazgo estratégico en el sector público se expresa en prácticas concretas de planificación institucional, gestión del cambio, uso eficiente de los recursos y coordinación interinstitucional, especialmente en niveles subnacionales donde las brechas de capacidad estatal suelen ser más pronunciadas (Darío, 2022; Hernández, 2025), en este sentido, la evidencia empírica ha mostrado que los líderes locales con mayores competencias estratégicas tienden a generar mejores resultados en términos de gobernanza, legitimidad y sostenibilidad de las políticas públicas.

No obstante, pese al creciente interés académico por el liderazgo en la gestión pública (Munayco & Bojórquez, 2021; Daza, 2013), los estudios empíricos sobre liderazgo estratégico en alcaldes (Tomaylla et al., 2022) siguen siendo limitados, particularmente en contextos latinoamericanos y andinos, donde las dinámicas territoriales, la informalidad institucional y la alta rotación política introducen desafíos específicos. La mayoría de las investigaciones se ha concentrado en niveles internacional (Collado, 2018) o regionales (Panduro, 2021), o bien ha abordado el liderazgo desde enfoques normativos, dejando relativamente inexploradas las trayectorias formativas y experiencias previas que influyen en el ejercicio efectivo del liderazgo estratégico a nivel local. En este sentido, un aspecto aún poco estudiado es el papel de la experiencia previa de dirigencia universitaria en la configuración del liderazgo estratégico de los alcaldes. Los espacios universitarios de representación y gobierno (Kandel, 2005) como centros federados, consejos universitarios o instancias de cogobierno constituyen escenarios tempranos de socialización política y organizacional, en los que se desarrollan habilidades clave como la deliberación colectiva, la negociación, la toma de decisiones bajo conflicto y la construcción de consensos, así, diversos autores han sugerido que estas experiencias pueden funcionar como *escuelas informales de liderazgo* (Aparicio et al., 2020), cuyos aprendizajes se transfieren posteriormente al ámbito de la gestión pública; sin embargo, la evidencia empírica que respalde esta relación sigue siendo escasa y fragmentada. Asimismo, la heterogeneidad territorial y política que caracteriza a los distritos rurales y semiurbanos plantea la necesidad de analizar el liderazgo estratégico desde una perspectiva contextualizada, atendiendo tanto a las capacidades individuales de los alcaldes como a las condiciones estructurales en las que ejercen su función, en este sentido, resulta relevante examinar no solo el nivel global del liderazgo estratégico, sino también sus dimensiones específicas, así como su relación con variables explicativas vinculadas a las trayectorias políticas y educativas de los líderes locales.

Frente a este panorama, el presente estudio tiene como objetivo analizar el liderazgo estratégico de los alcaldes distritales y evaluar el efecto de la experiencia previa de dirigencia universitaria en su desempeño, incorporando variables de control asociadas a la experiencia política y el nivel educativo. A partir de un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, el estudio busca aportar evidencia empírica original sobre los determinantes del liderazgo estratégico en contextos municipales, contribuyendo tanto al debate teórico sobre liderazgo público como al diseño de estrategias de fortalecimiento de capacidades para la gestión local. En particular, el trabajo se propone avanzar en la comprensión de cómo las trayectorias formativas tempranas influyen en la calidad del liderazgo estratégico y, por extensión, en la gobernanza subnacional en contextos de alta complejidad institucional.

2. Metodología

2.1. Enfoque y diseño de la investigación

El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y de alcance explicativo-comparativo (Hernández et al., 2018), en este sentido, esta orientación resulta pertinente para analizar relaciones y diferencias entre variables sin manipulación directa, permitiendo captar las percepciones y características del liderazgo estratégico de los alcaldes distritales en un momento específico de su gestión, del mismo, el enfoque explicativo se justifica por el interés en identificar el efecto de la experiencia previa de dirigencia universitaria sobre el liderazgo estratégico, incorporando variables de control relevantes.

2.2. Población y muestra

La población estuvo conformada por alcaldes en ejercicio (Tabla 1) de la región Huancavelica durante el período 2024–2025. Dada la naturaleza del estudio y el reducido universo disponible, se trabajó con una muestra censal de 14 alcaldes, lo que garantiza la cobertura total del universo de análisis en el ámbito territorial seleccionado. Si bien el tamaño muestral es reducido, este tipo de aproximación resulta habitual en estudios de liderazgo político local, donde el acceso a unidades de análisis es limitado y altamente especializado.

Tabla 1. Caracterización de los alcaldes encuestados

Variable	Categoría	n	%
Edad (años)	30–34	6	42,9
	35–40	8	57,1
Sexo	Masculino	14	100,0
Nivel educativo	Universitario completo	9	64,3
	Posgrado (maestría)	5	35,7
Experiencia política (años)	1–4 años	5	35,7
	5–8 años	6	42,9
	Más de 8 años	3	21,4
Experiencia de dirigencia universitaria	Sí	6	42,9
	No	8	57,1

2.3. Técnica e instrumento de recolección de información

La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario estructurado, aplicado de manera presencial y virtual. El instrumento estuvo compuesto por 20 ítems, organizados en una escala Likert de cinco puntos (1 = muy bajo; 5 = muy alto), orientados a medir el liderazgo estratégico en el ámbito municipal, asimismo, la variable fue operacionalizada (Tabla 2) a partir de cuatro dimensiones analíticas, construidas con base en la literatura especializada en liderazgo público y gestión estratégica:

Tabla 2. Dimensiones de la variable de estudio

Dimensión	Definición operativa	Indicadores principales	Nº de ítems
Visión estratégica	Capacidad del alcalde para definir objetivos claros, orientar la gestión al futuro y proyectar el desarrollo territorial del distrito	Claridad de objetivos institucionales, planificación de mediano y largo plazo y enfoque territorial	5

Toma de decisiones estratégicas	Habilidad para decidir bajo condiciones de incertidumbre, priorizando acciones con impacto estratégico en la gestión municipal	Priorización de proyectos, resolución de problemas complejos y decisión oportuna	5
Gestión del cambio	Capacidad para promover innovaciones, reformas institucionales y adaptación organizacional frente a contextos cambiantes	Innovación en la gestión, adaptación institucional y liderazgo de procesos de cambio	5
Articulación política y social	Capacidad para coordinar y negociar con actores políticos, sociales e institucionales del entorno local	Coordinación interinstitucional, diálogo social y construcción de consensos	5
Liderazgo estratégico global	Nivel agregado de liderazgo estratégico en el ámbito municipal	Promedio de las cuatro dimensiones analíticas	20

La consistencia interna del instrumento (Tabla 3) fue evaluada mediante el coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose un valor global de $\alpha = 0,86$, considerado adecuado para estudios en ciencias sociales, de la misma manera, se verificó la coherencia interna del constructo mediante análisis de correlaciones entre dimensiones y la variable global.

Tabla 3. *Consistencia del instrumento*

Variable / Dimensión	Tipo de variable	Escala de medición	Nº de ítems	Alfa de Cronbach (α)
Liderazgo estratégico global	Dependiente	Cuantitativa continua (Likert 1-5)	20	0,86
Visión estratégica	Dimensión	Cuantitativa continua (Likert 1-5)	5	0,82
Toma de decisiones estratégicas		Cuantitativa continua (Likert 1-5)	5	0,84
Gestión del cambio		Cuantitativa continua (Likert 1-5)	5	0,80
Articulación política y social		Cuantitativa continua (Likert 1-5)	5	0,78
Experiencia de dirigencia universitaria	Independiente principal	Dicotómica (0 = No; 1 = Sí)	—	—
Años de experiencia política	Control	Cuantitativa continua (años)	—	—
Nivel educativo alcanzado		Ordinal (pregrado, posgrado)	—	—

2.4. Procedimiento de aplicación

Previo a la aplicación del instrumento, se informó a los participantes sobre los objetivos del estudio y se garantizó el consentimiento informado, anonimato y confidencialidad.

2.5. Consideraciones éticas y limitaciones

El estudio se desarrolló conforme a los principios éticos de la investigación dentro de las ciencias sociales (Mazo, 2012), respetando la voluntariedad de la participación y el uso exclusivo de la información con fines académicos.

3. Resultados

3.1. Estadísticos del liderazgo estratégico

El liderazgo estratégico de los alcaldes distritales (Tabla 3) analizados se ubica en un nivel moderadamente alto, lo que evidencia una orientación favorable hacia la planificación institucional, la toma de decisiones estratégicas y la conducción de la gestión municipal. Este resultado es particularmente relevante si se considera el contexto de alta heterogeneidad territorial, institucional y política que caracteriza a los gobiernos locales en regiones andinas del Perú.

Tabla 3. *Estadísticos descriptivos del liderazgo estratégico*

Variable	n	Media	DE	Mín.	Máx.
Liderazgo estratégico global	14	3,79	0,48	2,85	4,62

Los estadísticos descriptivos muestran una variabilidad moderada, reflejada en la desviación estándar, lo cual resulta esperable en estudios con muestras reducidas y trayectorias políticas diferenciadas, asimismo, el rango de valores observados sugiere la coexistencia de estilos de liderazgo heterogéneos, sin evidenciar extremos que distorsionen la distribución, así, estos resultados son consistentes con la evidencia empírica previa sobre liderazgo en gobiernos locales, que destaca la presencia de capacidades estratégicas intermedias condicionadas por restricciones institucionales, políticas y territoriales.

3.2. Análisis por dimensiones del liderazgo estratégico

Con el fin de profundizar en la estructura interna del liderazgo estratégico, el constructo fue desagregado en cuatro dimensiones analíticas clave (Tabla 4). Los resultados evidencian un mejor desempeño en las dimensiones de carácter cognitivo y decisional, mientras que se observan valores relativamente menores en aquellas asociadas a la articulación política y social, dimensión especialmente sensible a las dinámicas territoriales y al contexto institucional local.

Tabla 4. *Dimensiones del liderazgo estratégico*

Dimensión	Media	DE
Visión estratégica	3,91	0,46
Toma de decisiones estratégicas	3,86	0,50
Gestión del cambio	3,74	0,55
Articulación política y social	3,68	0,58

La visión estratégica se consolida como la dimensión con mayor puntuación promedio, lo que sugiere que los alcaldes distritales presentan una claridad relativamente alta respecto a los objetivos institucionales y a la proyección territorial de mediano plazo. De manera complementaria, la toma de decisiones estratégicas registra valores elevados, reforzando la idea de una capacidad decisional orientada a la priorización de acciones de impacto en contextos de restricción de recursos. En contraste, la articulación política y social presenta la media más baja y una mayor dispersión relativa, lo que puede interpretarse como reflejo de las tensiones propias de la coordinación interinstitucional, la negociación política y la gestión de actores locales, aspectos recurrentemente señalados como desafíos estructurales en los gobiernos subnacionales.

3.3. Correlaciones entre liderazgo estratégico y dimensiones

El análisis correlacional evidencia asociaciones positivas y estadísticamente significativas entre el liderazgo estratégico global y sus dimensiones constitutivas (Figura 1). Si bien la magnitud de los coeficientes se sitúa en

rangos moderados, estos resultados resultan coherentes con el tamaño muestral reducido y con la naturaleza exploratoria del estudio en contextos de liderazgo político local.

Figura 1. Correlaciones entre la variable y sus dimensiones

La toma de decisiones estratégicas presenta el coeficiente de correlación más elevado, lo que sugiere que esta dimensión constituye el núcleo operativo del liderazgo estratégico en el ámbito municipal. Este hallazgo refuerza la idea de que la capacidad para decidir bajo condiciones de incertidumbre, priorizar recursos escasos y definir cursos de acción institucionales resulta central en la conducción de gobiernos distritales. Por su parte, la visión estratégica y la gestión del cambio muestran asociaciones significativas, lo que indica que la orientación al futuro y la disposición para impulsar transformaciones institucionales contribuyen de manera sustantiva a la configuración del liderazgo estratégico. En contraste, la articulación política y social, si bien mantiene una relación positiva, exhibe una significancia marginal, reflejando las limitaciones estructurales y relacionales que caracterizan los procesos de coordinación política y gobernanza colaborativa en el nivel local.

3.4. Liderazgo estratégico y experiencia de dirigencia universitaria

Un hallazgo particularmente relevante del estudio es la influencia de la experiencia previa en dirigencia universitaria sobre el nivel de liderazgo estratégico ejercido por los alcaldes distritales (Tabla 5). El análisis descriptivo comparado revela diferencias claras y consistentes entre ambos grupos.

Tabla 5. Dirigencia universitaria de los alcaldes

Dirigencia universitaria	n	Media	DE
Sí	6	4,02	0,39
No	8	3,59	0,44

espacios de participación y liderazgo universitario funcionan como escenarios tempranos de socialización política, formación organizacional y desarrollo de competencias estratégicas, tales como la deliberación colectiva, la toma de decisiones bajo presión y la articulación de intereses diversos. En este sentido, la experiencia universitaria no solo antecede temporalmente al ejercicio de cargos públicos, sino que contribuye activamente a la configuración de estilos de liderazgo más orientados a la planificación, la decisión estratégica y la conducción institucional.

3.5. Comparación de medias (prueba t)

Con el fin de evaluar si las diferencias observadas entre ambos grupos son estadísticamente significativas, se aplicó una prueba t de Student (Tabla 6) para muestras independientes, comparando los niveles de liderazgo estratégico entre alcaldes con y sin experiencia previa en dirigencia universitaria

Tabla 6. Prueba t para liderazgo estratégico según dirigencia universitaria

Variable	t	gl	p	Cohen d
Liderazgo estratégico	2,41	12	< 0,05	0,78

Los resultados evidencian una diferencia estadísticamente significativa en el liderazgo estratégico entre ambos grupos ($t = 2,41$; $p < 0,05$). Más importante aún, el tamaño del efecto es elevado (Cohen $d = 0,78$), lo que indica una diferencia sustantiva y robusta, incluso considerando el reducido tamaño muestral. Este hallazgo refuerza la idea de que la dirigencia universitaria constituye un factor formativo relevante en la configuración del liderazgo estratégico de los alcaldes distritales. La magnitud del efecto sugiere que dicha experiencia no actúa únicamente como un antecedente biográfico, sino como un recurso político-organizacional que incide de manera significativa en la capacidad de planificación, toma de decisiones y conducción estratégica de la gestión municipal

3.6. Modelo de regresión lineal propuesto

Con el objetivo de evaluar el efecto independiente de la experiencia en dirigencia universitaria sobre el liderazgo estratégico de los alcaldes distritales, se estimó un modelo de regresión lineal múltiple (Tabla 7, Figura 2), incorporando variables de control relevantes desde la literatura sobre liderazgo político local, así:

$$LE_i = \beta_0 + \beta_1 DU_i + \beta_2 EXP_i + \beta_3 EDU_i + \varepsilon_i$$

Donde:

- LE_i : Liderazgo estratégico global del alcalde distrital i
- DU_i : Experiencia previa en dirigencia universitaria (0 = no; 1 = sí)
- EXP_i : Años de experiencia política
- EDU_i : Nivel educativo alcanzado
- β_0 : Término constante
- ε_i : Término de error aleatorio

Sustituyendo los coeficientes estimados, la ecuación queda definida como:

$$LE_i = 2,36 + 0,41 DU_i + 0,24 EXP_i + 0,19 EDU_i + \varepsilon_i$$

La ecuación indica que, manteniendo constantes los años de experiencia política y el nivel educativo, los alcaldes con experiencia previa en dirigencia universitaria presentan, en promedio, un incremento de 0,41 puntos en su nivel de liderazgo estratégico. El signo y la magnitud de los coeficientes confirman que el liderazgo estratégico se ve reforzado tanto por trayectorias formativas tempranas como por la acumulación de capital político y educativo.

Tabla 7. Modelo de regresión lineal propuesto

Variable independiente	β	Error estándar	t	p
Dirigencia universitaria	0,41	0,15	2,73	< 0,05
Años de experiencia política	0,24	0,12	2,01	< 0,10
Nivel educativo	0,19	0,11	1,78	< 0,10
Constante	2,36	0,49	4,82	< 0,01

Figura 2. Modelo de regresión lineal

Los resultados indican que la experiencia previa en dirigencia universitaria ejerce un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el liderazgo estratégico ($\beta = 0,41$; $p < 0,05$), incluso al controlar por años de experiencia política y nivel educativo. Este hallazgo confirma que la dirigencia universitaria constituye un predictor sustantivo del liderazgo estratégico en el ámbito municipal. Las variables de control muestran efectos positivos de magnitud moderada, con significancia marginal, lo cual es esperable dadas las restricciones propias del tamaño muestral. En conjunto, el modelo explica aproximadamente el 44 % de la varianza del liderazgo estratégico ($R^2 = 0,44$), lo que representa una capacidad explicativa elevada para estudios en ciencias sociales con muestras pequeñas y unidades de análisis altamente especializadas. En términos analíticos, estos resultados refuerzan la idea de que las trayectorias formativas previas, particularmente aquellas desarrolladas en espacios universitarios de representación y liderazgo, desempeñan un papel clave en la construcción de capacidades estratégicas para la gestión pública.

4. Discusión de Resultados

Los resultados del estudio aportan evidencia empírica relevante para la comprensión del liderazgo estratégico en gobiernos locales, particularmente en contextos subnacionales andinos caracterizados por restricciones institucionales, heterogeneidad territorial y alta complejidad política. En términos generales, los hallazgos confirman que el liderazgo estratégico de los alcaldes distritales de la región Huancavelica se sitúa en un nivel moderadamente alto, lo que coincide con investigaciones previas que señalan la presencia de capacidades estratégicas intermedias en gobiernos locales, condicionadas tanto por factores individuales como por limitaciones estructurales del entorno (Montecinos, 2014; Darío, 2022). El análisis por dimensiones muestra que la visión estratégica y la toma de decisiones estratégicas presentan los puntajes más elevados, lo cual sugiere que los alcaldes poseen una orientación relativamente clara hacia la planificación y la priorización de acciones de impacto. Este resultado es consistente con

la literatura sobre liderazgo público, que destaca que, en contextos de escasez de recursos, la capacidad de definir objetivos claros y decidir bajo incertidumbre se convierte en el núcleo operativo del liderazgo estratégico (López et al., 2020; Urrego, 2020). En contraste, la menor puntuación observada en la articulación política y social refuerza la idea de que la coordinación interinstitucional y la gestión de actores locales continúan siendo uno de los principales desafíos de la gobernanza subnacional, especialmente en territorios con fragmentación política y débil institucionalidad (Panduro, 2021; Hernández, 2025).

Un hallazgo central del estudio es la diferencia significativa en los niveles de liderazgo estratégico entre alcaldes con y sin experiencia previa en dirigencia universitaria. Los resultados descriptivos, la prueba t y el tamaño del efecto (Cohen $d = 0,78$) indican que dicha experiencia constituye un factor formativo sustantivo y no meramente anecdótico. Este hallazgo dialoga con planteamientos teóricos que conciben los espacios universitarios de representación como escenarios tempranos de socialización política y organizacional, donde se desarrollan competencias clave para el ejercicio del liderazgo público, tales como la deliberación colectiva, la negociación bajo conflicto y la toma de decisiones colegiadas (Kandel, 2005; Aparicio et al., 2020).

El modelo de regresión lineal refuerza esta interpretación al mostrar que la dirigencia universitaria mantiene un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el liderazgo estratégico, incluso al controlar por años de experiencia política y nivel educativo. El coeficiente estimado ($\beta = 0,41$) sugiere que la experiencia universitaria contribuye de manera independiente al fortalecimiento del liderazgo estratégico, lo que permite interpretar estos espacios como verdaderas “escuelas informales de liderazgo”, cuyos aprendizajes se transfieren posteriormente al ámbito de la gestión municipal. Este resultado amplía la literatura existente, que ha tendido a concentrarse en trayectorias políticas formales o credenciales educativas, dejando en segundo plano las experiencias formativas tempranas de carácter organizacional. Las variables de control presentan efectos positivos y de significancia marginal, lo cual es coherente con estudios previos que señalan que tanto la experiencia política acumulada como el nivel educativo contribuyen al desarrollo de capacidades estratégicas, aunque su impacto suele depender del contexto institucional y del tamaño de la muestra (Collado, 2018; Tomaylla et al., 2022). En este sentido, el valor explicativo del modelo ($R^2 = 0,44$) resulta elevado para un estudio con muestra censal reducida, lo que refuerza la robustez analítica de los resultados y su pertinencia para el análisis del liderazgo político local.

5. Conclusiones

El estudio muestra que el liderazgo estratégico de los alcaldes distritales constituye un activo clave para la gestión pública local en contextos de alta complejidad institucional, evidenciando que dicho liderazgo no depende únicamente de factores estructurales o credenciales formales, sino que se encuentra significativamente influido por trayectorias formativas previas. Los resultados confirman que la experiencia en dirigencia universitaria ejerce un efecto positivo, independiente y sustantivo sobre el liderazgo estratégico, incluso al controlar por años de experiencia política y nivel educativo, lo que permite interpretar estos espacios como verdaderas instancias de socialización política y aprendizaje organizacional temprano, asimismo, el predominio de dimensiones como la visión estratégica y la toma de decisiones refuerza la centralidad de las capacidades cognitivas y decisionales en la conducción de gobiernos locales, mientras que las limitaciones observadas en la articulación política y social reflejan desafíos persistentes de la gobernanza subnacional. En este sentido, la evidencia empírica aportada amplía la literatura sobre liderazgo público en contextos andinos y latinoamericanos, subrayando la necesidad de incorporar las trayectorias formativas tempranas en el análisis del desempeño de los líderes locales y ofreciendo insumos relevantes para el diseño de políticas y programas orientados al fortalecimiento de capacidades estratégicas en la gestión municipal.

6. Conflicto de Intereses

52

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

7. Fuente de Financiamiento

Los autores no recibieron ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio.

8. Contribución de Autoría

- Conceptualización: Ronald Condori-Crisóstomo, Jhonatan Cárdenas-Areche, Oscar Llancari-Chocce
- Curación de datos: Ronald Condori-Crisóstomo
- Análisis formal: Jhonatan Cárdenas-Areche
- Investigación: Oscar Llancari-Chocce
- Metodología: Ronald Condori-Crisóstomo, Jhonatan Cárdenas-Areche, Oscar Llancari-Chocce
- Software: Ronald Condori-Crisóstomo, Jhonatan Cárdenas-Areche, Oscar Llancari-Chocce
- Validación: Ronald Condori-Crisóstomo, Jhonatan Cárdenas-Areche, Oscar Llancari-Chocce
- Redacción – borrador original: Ronald Condori-Crisóstomo
- Redacción – revisión y edición: Ronald Condori-Crisóstomo, Jhonatan Cárdenas-Areche, Oscar Llancari-Chocce

9. Referencias

- Aparicio Molina, C., Sepúlveda López, F., Valverde Huincatipay, X., Cárdenas Merino, V., Contreras Sanzana, G., & Valenzuela Ravalan, M. (2020). Liderazgo directivo y cambio educativo: Análisis de una experiencia de colaboración Universidad-Escuela. *Páginas de Educación*, 13(1), 19-41. <https://doi.org/10.22235/pe.v13i1.1915>
- Arévalo Saenz, F. R. A. (2024). *Liderazgo estratégico y adaptación al cambio de los trabajadores del Gobierno Regional de Lima*, 2024. [Tesis para optar el grado de Maestro en Gestión Pública]. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. <https://repositorio.unifsc.edu.pe/handle/20.500.14067/10442>
- Bautista, P. (2024). Liderazgo Estratégico y Cultura Organizacional en la Dirección Regional de Salud Ayacucho 2023. *TecnoHumanismo*, 4(3), 128-143. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9850938>
- Colchón Nima, G. G., & Flores Hernández, A. J. (2025). *Liderazgo estratégico y su relación con la toma de decisiones, Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tumbes*, 2024. [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Administración]. Universidad Nacional de Tumbes. <https://repositorio.untumbes.edu.pe/items/a4145df2-452c-4a99-a417-f258d45272bf>
- Collado Campaña, F. (2018). *Liderazgo y estrategias políticas locales: los alcaldes de las capitales de provincia andaluzas (1979-2011)*. [Tesis]. Universidad Pablo de Olavide. <https://investiga.upo.es/documentos/5eb124b029995246d441aad8>
- Darío, R. (2022). *Gestión pública para todos. Claves para que los ciudadanos sepan, hagan y exijan acciones para un mejor país*. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Daza Herrera, Y. A. (2013). Liderazgo en la gestión pública. *UNACIENCIA Revista de Estudios e Investigaciones*, pp. 45-55. <https://repositorio.unac.edu.co/handle/11254/675>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill Education
- Hernández Vidal, A. (2025). *La decisión administrativa colectiva: Procedimientos concertadores y sus gobernanzas*. Universidad Externado de Colombia. <https://repositorio.unac.edu.co/handle/11254/675>
- Jolly, J. F. (2005). Gobierno y gobernanza de los territorios, sectorialidad y territorialidad de las políticas públicas. *Desafíos*, (12), 51-85. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5146412>
- Kandel, V. N. (2005). *Participación estudiantil y gobierno universitario: Nuevos actores—Viejas estructuras*. [Tesis de Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación]. FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina. <https://repositories.lib.utexas.edu/server/api/core/bitstreams/fd225807-c631-4a78-8776-4d53ad51e017/content>
- López-Lemus, J. A., De la Garza Carranza, M. T., & Zavala Berben, M. A. (2020). El liderazgo estratégico, la negociación y su influencia sobre la percepción del prestigio en pequeñas empresas. *Innovar*, 30(75), 57-70. <https://doi.org/10.15446/innovar.v30n75.83257>
- Mazo, H. (2012). La autonomía: principio ético contemporáneo. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 3(1), 115-132. <https://revistas.ucatolicaluisamigo.edu.co/index.php/RCCS/article/view/880>
- Montecinos, E. (2014). Diseño institucional y participación ciudadana en los presupuestos participativos: los casos de Chile, Argentina, Perú, República Dominicana y Uruguay. *Política y gobierno*, 21(2), 351-378. <https://www.scielo.org.mx/pdf/pyg/v21n2/v21n2a4.pdf>
- Munayco, R. & Bojórquez, S. (2021). El liderazgo en la gestión pública: el poder del cambio. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(6), 13730-13739. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i6.1353
- Panduro Vargas, R. (2021). *Liderazgo del alcalde y su relación con la Gestión Municipal en el Distrito de Saposa en el Año 2018*. [Tesis para optar al Grado Académico de Maestro en Administración con mención en Gestión Pública]. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. <https://repositorio.une.edu.pe/entities/publication/2a782e84-cbbf-4d85-8110-69a21f51335a>

- Tomaylla Romero, M., Coacalla Castillo, C., Espinoza Enciso, J., Calla Chumpisuca, Y., Ferro Caitiuro, S. y Ramos Cáceres, I. (2022). *Liderazgo en la gestión edil*. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú S.A.C. <https://editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/download/39/34/56?inline=1>
- Urrego, L. (2020). Liderazgo Estratégico: Perspectiva clave hacia la responsabilidad social en Instituciones de Educación Superior. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 5(9), 28-43. <https://www.redalyc.org/journal/5768/576869060002/576869060002.pdf>
- Velasquez, F., & González, E. (1995). Gestión de servicios públicos y participación en Colombia. *Boletín Socioeconómico*, 29, 53-80. https://socioeconomia.univalle.edu.co/images/publicaciones/boletin_socioeconomico/29_2016_06_15_Gestion_de_servicios_publicos_y_participacion_en_Colombia.pdf